

The Relationship between Social Comparison and Parental Competence Perception Among Fathers and Mothers of Children with Disabilities

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18067390>

Oussama Sabili

oussama.sabili-etu@etu.univh2c.ma
https://orcid.org/0009-0004-8519-4242
Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University, Morocco
Received: 24/09/2025

Mariam Jardini

mariam.jardini-etu@etu.univh2c.ma
https://orcid.org/0009-0007-8447-0163
Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University, Morocco
Published: 31/12/2025

Abstract

The current study aims to reveal the relationship between social comparison (negative) and the perception of parental competencies among fathers and mothers of children with disabilities. We used the correlational descriptive method to study the relationship between variables, and the study sample consisted of 100 fathers and mothers. As for the results, it was found that there is a statistically significant inverse correlation between negative social comparison and the perception of parental competencies among parents of children with disabilities. The first sub-hypothesis was also confirmed, with the hypothesis stating that there is an inverse correlation between negative social comparison and parental satisfaction among parents of children with disabilities. As for the third hypothesis, it was not confirmed.

Keywords: Social comparison, parental competencies perception, parental satisfaction, efficacy, parents of children with disabilities

علاقة المقارنة الاجتماعية بإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة

مریم جردینی

mariam.jardini-etu@etu.univh2c.ma
https://orcid.org/0009-0007-8447-0163

كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، جامعة الحسن الثاني، المغرب
النشر: 2025/12/31

أسامة سبيلي

oussama.sabili-etu@etu.univh2c.ma
https://orcid.org/0009-0004-8519-4242

الاستلام: 2025/09/24
القبول: 2025/11/20

ملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى كشف العلاقة بين المقارنة الاجتماعية (السلبية) وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. اعتمدنا المنهج الوصفي الارتباطي في دراسة العلاقة بين المتغيرات، وقد بلغت عينة الدراسة 100 أب وأم. أما بخصوص النتائج فقد تم التوصل إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. تم إثبات الفرضية الفرعية الأولى، إذ تحققت الفرضية الفائلة بوجود علاقة ارتباطية عكسية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والرضا الوالدي لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. أما بالنسبة للفرضية الثالثة فلم تتحقق.

الكلمات المفتاحية: المقارنة الاجتماعية، إدراك الكفايات الوالدية، الرضا الوالدي، الفاعلية، آباء وأمهات الأطفال

في وضعية إعاقة

مقدمة

تتجلى أهمية هذا البحث في إبراز كيفية تدخل العوامل الاجتماعية في بلورة طريقة تعاطي الآباء مع وضعية الإعاقة لدى أطفالهم. بعبارة أخرى، يسعى البحث إلى فهم الكيفية التي يتدخل بها المجتمع، عبر سيروراته وتفاعلاته، في تشكيل إدراك الوالدين لوضعهم وكفاياتهم. فالمجتمع لا يقتصر دوره على توفير الدعم الخارجي، بل يشارك أيضا في بناء تمثيلات الآباء لكفاءاتهم في مواجهة الاحتياجات اليومية لأبنائهم. ولتحليل هذا البعد، يعتمد البحث على مستويات التفسير والتحليل في علم النفس الاجتماعي كما صاغها ويليام دواز Willem Doise فالمستوى الأول يهتم بالفرد وطريقة تنظيمه لإدراكه للواقع الاجتماعي، هذا الواقع الذي يتشكل من خلال التفاعلات مع الآخرين. وهنا، يركز البحث على كيفية إدراك الوالدين لكفاياتهم الوالدية عبر سيرورة المقارنة مع الآخرين. أما المستويان الثاني والثالث فيتعلقان بعلاقة الفرد بالآخرين، وكيفية توجيه سلوكه استنادا إلى بنياته المعرفية والمكانة التي يحتلها في المجتمع.

أوضحت الدراسات العلمية أن المقارنة الاجتماعية تمثل سيرورة أساسية لتقييم الأفراد لقدراتهم، غير أنها قد تحمل نتائج سلبية عندما تكون مرتبطة بوضعيات حساسة مثل الإعاقة. أبرزت دراسة سارة كافرلي Sarah T. Caverly (2019) كيف يؤدي الانخراط في المقارنة الاجتماعية إلى انخفاض إدراك الكفاية الوالدية، وزيادة القلق والاكتئاب لدى الوالدين. أما دراسة كيوي يانغ Qiuyue Yang (2021)، التي تناولت تعليم الأطفال المنزلي أثناء جائحة كوفيد-19، فقد بينت أن المقارنة الاجتماعية التصاعدية ترفع مستوى القلق الوالدي، بينما المقارنة التنازلية تحد منه. وفي السياق نفسه، ركزت دراسة عمر فاروق توتكون Ömer Faruk Tutkun (2023) على العلاقة بين رضا الحياة ومستويات المقارنة الاجتماعية لدى أولياء أمور الأطفال في وضعية إعاقة، وأظهرت أن جودة الحياة والرضا مرتبطان بمستوى المقارنة الاجتماعية وبالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المحيطة.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم كيف ترتبط بعض المتغيرات الاجتماعية بكيفية إدراك الآباء لواقعهم اليومي والاجتماعي. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية العناية بالوالدين، باعتبارهما فاعلين رئيسيين في مسار التكفل بالطفل في وضعية إعاقة، إذ أن الاهتمام بجوانبهما النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالطفل نفسه.

المقارنة الاجتماعية

تعتبر المقارنة الاجتماعية social comparison بالنسبة للأفراد عنصرا هاما وأساسيا في تفاعلاتهم الاجتماعية التي تتأثر بتنوع السياقات الاجتماعية التي يتعرضون لها، باعتبار أن هذه المقارنة الاجتماعية توفر لهم العديد من المعطيات التي لها صلة مباشرة بالذات، فالأفراد يرون ظروفهم المحيطة وقدراتهم حسب نموذج المقارنة المتبع من قبلهم وكذلك الحال بالنسبة لبعض السلوكيات التي من الممكن الإقدام عليها، فعلى الرغم من أن فيستنجر Festinger في عمله الأساسي لم يقدم تعريفا دقيقا للمقارنة الاجتماعية إلا أنه يمكن القول أن هذا المفهوم تمحور حول سيرورة التفكير التي يتبعها الأفراد من أجل تقييم ذاتهم وآرائهم، وذلك من خلال مقارنة أنفسهم بالآخرين، خصوصا في المواقف التي تنسم بعدم اليقين أو الغموض (Festinger, 1954). وتصبح معالم نظرية فيستنجر واضحة من خلال بعض الفرضيات التي اعتمدها ضمن مقاله "نظرية عمليات المقارنة الاجتماعية":

- الأفراد لديهم استعداد طبيعي لتقييم آراءهم وقدراتهم؛
- يقارن الأفراد أنفسهم بالأشخاص الذين لديهم قدرات وآراء متشابهة؛
- عندما يكون الأفراد في وضع جديد وغامض ولا يستطيعون مقارنة أنفسهم بالآخرين من حولهم يشعرون بعدم الاستقرار الانفعالي؛
- لن يقارن الأفراد أنفسهم عن قصد بآخرين مختلفين عنهم، بلغة أخرى لن يقارنوا أنفسهم بشخص أفضل منهم بكثير لما قد يسبب لهم ذلك الشعور بعدم الثقة بالنفس؛
- عند حدوث المقارنة يصعب تغيير جانب القدرة، لكن من السهل جدا تغيير جانب الرأي.

المقارنات الاجتماعية التصاعدية والتنازلية

الدراسات التي تم إجراؤها مع مرور الوقت فيما يتعلق بالمقارنة الاجتماعية لم تسمح فقط بفهم أفضل للدوافع المختلفة الكامنة وراء العملية، ولكن أيضا بإدخال مفاهيم جديدة مثل اتجاه المقارنات. التقييمات التي يتم إجراؤها بين الأفراد الذين لديهم نفس الوضع أو نفس مستوى المهارات تسمى المقارنات الاجتماعية الجانبية. ومع ذلك، يمكن أن تسير المقارنات أيضا في اتجاهين آخرين: للأعلى أو للأسفل.

في حين أن تحسين الذات يرتبط عموما بالمقارنات التصاعدية، أي مقارنة شخص لنفسه مع شخص يرى أنه متفوق أو أفضل منه (Collins, 1996)، فإن تعزيز الذات يرتبط أكثر بالمقارنات التنازلية. عادة، يفضل الأفراد أن ينظروا إلى أنفسهم بشكل إيجابي ويريدون الحفاظ على صورة إيجابية من أنفسهم.

وفقا لـ ويلز Wills، فإن الأشخاص الذين لديهم تدني تقدير الذات والذين يعانون من الكثير من التأثيرات السلبية هم أكثر انخراطا في مقارنات اجتماعية تنازلية، أي مقارنة أنفسهم بالأشخاص الذين يعتبرونهم أقل شأنا أو أقل حظا. عندما

يشعرون بأن غرورهم مهدد، فإن هذه الاستراتيجيات تسمح لهم بتقدير أنفسهم، والشعور بالتحسن على المدى القصير وزيادة رفاهيتهم الذاتية (Wills, 1981).

من المهم التأكيد على أن هناك عدة عوامل تؤثر على عمليات المقارنة الاجتماعية، سواء على ميل الناس لمقارنة أنفسهم أو على اختيار أهداف المقارنة. على الرغم من أن المقارنة الاجتماعية هي ظاهرة كونية تعمل بشكل عفوي في كثير من الأحيان، إلا أن بعض الناس يقارنون أنفسهم أكثر من غيرهم. في الواقع، طور جيبونس Gibbons وبونك Buunk (1999) مقياساً يجعل من الممكن قياس ميل الأفراد إلى إجراء مقارنات اجتماعية، حيث أن بعض الخصائص الشخصية لها تأثير على تكرار المقارنات وشدتها وكذلك على تأثيرها على الإدراك والانفعالات. وفي نهاية دراستهم، خلصوا إلى أن الأشخاص الذين يهتمون أكثر بالآخرين وما يشعرون به، والذين هم أكثر وعياً بالصورة التي يعرضونها، والذين يعكسون أكثر أفكارهم ومشاعرهم، هم أكثر من يقارنون أنفسهم بالآخرين (Buunk et al., 1990).

تعد درجة التشابه أيضاً عنصراً مهماً جداً يجب أخذه بعين الاعتبار. يختار الناس عموماً مقارنة أنفسهم بالأفراد الذين يرون أنهم مشابهون لأنفسهم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ذلك يسمح لهم بالحصول على تقييم أكثر دقة لأدائهم. وبالتالي فإن درجة تشابه الهدف تحدد مدى دقة المعلومات الناتجة عن المقارنة الاجتماعية والقيمة الممنوحة لها، فالمقارنات التي يتم إجراؤها مع أشخاص مختلفين للغاية تؤدي إلى تقييمات أقل حسماً (Festinger, 1954). يمكن للناس اختيار الأفراد الذين يحكمون عليهم متشابهون في القدرة أو الرأي أو في أبعاد أخرى، مثل أولئك الذين لديهم خصائص أو سمات أو خلفيات مميزة تشبه خصائصهم (Pomery et al., 2012).

وبالإضافة إلى درجة التشابه، يقارن الأشخاص أنفسهم بأفراد يمرون بتجارب قد تحدث لهم في المستقبل. إذا شعر الشخص بأنه قادر على تقديم أداء جيد ولا يزال لديه الوقت للتحسين، فسوف يستمد الإلهام منه ويبدل الجهود للوصول إلى نفس المستوى.

من ناحية أخرى، إذا اعتقدت أنه من المستحيل تحقيق هذا الهدف بسبب ضيق الوقت أو نقص المهارات، فإن المقارنة الاجتماعية التصاعديّة قد تصبح تهديداً. وينطبق نفس المبدأ على المقارنات الاجتماعية التنافسية حيث أن تأثير المقارنة على الشخص يتحدد باحتمالية أن يكون لديه نفس التجارب. وكذلك تتحدد الاحتمالية بالفدرات الفردية على سبيل المثال، يفضل الفرد الذي يعاني من مرض انتكاسي عدم مقارنة نفسه بشخص يعاني من نفس الحالة وتكون أعراضه أكثر حدة لتجنب التفكير فيما ينتظره. ومع ذلك، إذا لم يكن من المحتمل أن تتدهور حالته، فمن المرجح أن يكون إجراء مقارنة اجتماعية تنافسية أمراً مشجعاً مفيداً لمزاج الفرد (Pomery et al., 2012).

شكل 1

خطاطة توضيحية لسيرورة المقارنة الاجتماعية ونتائجها حسب غابرييل بليس Gabrielle Blaise

يقوم الشخص بإجراء تقييم سريع من أجل الحكم على أوجه التشابه التي يشترك فيها مع الآخر. وفي حالات معينة، سوف يرى نفسه مختلفاً عن الهدف من حيث الأبعاد التي تؤثر في المقارنة، وسوف ينأى بنفسه عنه، يؤدي التباعد distanciation في المقارنة التنافسية، الناتج عن تأثير التباين، إلى تقييم ذاتي أكثر إيجابية. كلما ابتعد الفرد عن الشخص الذي يعتبره أقل منه، زادت ثقته في قدراته. علاوة على ذلك، فإن التماهي أو التماثل identification في المقارنة التصاعديّة، الذي يحركه تأثير الاستيعاب، يؤدي أيضاً إلى تقييم ذاتي أكثر إيجابية. كلما زاد ارتباط الشخص بشخص يعتبره متفوقاً، كلما زاد اقتناعه بأنه سيكون من نفس المستوى وسيحقق نجاحات مماثلة في المستقبل. ولذلك فإن كلا من التباعد في المقارنة التنافسية والتماهي أو التماثل في المقارنة التصاعديّة يتميزان على أنهما مقارنات اجتماعية لها نتائج مفيدة، سواء على التقدير أو المزاج (Blanton, 2001).

على العكس من ذلك، فإن التباعد في المقارنة التصاعديّة والتماهي أو التماثل في المقارنة التنافسية قد تحدثان بشكل عام عواقب ضارة لأنهما تؤديان إلى التقييم الذاتي والمشاعر السلبية. عندما ينأى الشخص بنفسه عن هدف يعتبره

متوقفاً، فإنه يخاطر بالاعتقاد بأنه لن يصل أبداً إلى نفس المستوى، وأنه لا يمتلك المهارات اللازمة للنجاح. من ناحية أخرى، عندما يتمثل الشخص مع هدف يعتبره أقل شأنًا، فإنه قد يخشى أن يجد نفسه في وضع مماثل (Blanton, 2001). قبل إجراء المزيد من الدراسات في وقتنا الحالي حول هذا الموضوع، افترض الباحثون أن المقارنات التنافسية تؤدي إلى تعزيز الذات وأن المقارنات التصاعديّة تشكل دائما تهديدا للفرّد. ربطت العديد من الأعمال مقارنة الذات مع الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم أقل شأنًا بزيادة الرفاهية الذاتية، والتقييمات الذاتية الأكثر إيجابية، والتقدير الأفضل، وانخفاض القلق بالإضافة إلى مزاج أكثر إيجابية (Aspinwall & Taylor, 1993)، في حين ربط آخرون مقارنة الذات مع الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم متفوقون بانخفاض الرفاهية الذاتية، وانخفاض تقدير الذات، وأعراض الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى المزاج السلبي (Gibbons & Gerrard, 1989). وكما أفاد بونك، ليس هناك شك في أن العلاقة بين المقارنة الاجتماعية والرفاهية النفسية أكثر تعقيدا مما قد يبدو عليه الأمر في الماضي (Buunk et al., 1990). فحقيقة مقارنة الفرد لنفسه اجتماعيا يمكن أن تثير ردود فعل انفعالية إيجابية أو سلبية على الرغم من اتجاه المقارنات، وتأثير التباين أو الاستيعاب الناتج عنها يلعب دورا حاسما في النتائج التي تتولد عنها (Corcoran et al., 2011).

الكفايات الوالدية

الكفايات الوالدية هي القدرات والمواقف والمعارف التي يمتلكها الآباء لضمان الرفاهية الجسدية والانفعالية والاجتماعية لأطفالهم. وتشمل الكفايات الوالدية القدرات مثل التواصل وحل المشكلات والتعاطف والانضباط والمعرفة الخاصة بكل الجوانب المتعلقة بنمو الطفل. فمثلا:

- يتيح التواصل الفعال للآباء فهم احتياجات أطفالهم ومشاعرهم وأفكارهم وتوقعاتهم واهتماماتهم؛
- تمكن القدرة على حل المشكلات الآباء من مواجهة التحديات التي يواجهونها وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجات الأطفال؛

- يساعد التعاطف الآباء على التواصل مع أطفالهم انفعاليا، وفهم تجاربهم، والاستجابة بشكل مناسب لمشاعرهم وانفعالاتهم؛

- يشير الانضباط إلى القدرة على توفير البنية والحدود مع تشجيع استقلالية الأطفال؛
- تساعد المعرفة حول نمو الطفل الآباء على فهم المعالم الجسدية والسلوكية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية التي يمر بها الأطفال وتكييف استراتيجيات الوالدين وفقا لذلك (Sanders et al., 2014).

تعتبر الكفايات الوالدية ضرورية لنمو الأطفال لأنها تساعد في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل والتي بدورها تؤثر على النتائج الانفعالية والاجتماعية والمعرفية والسلوكية للأطفال. وتم ربط الانخراط الانفعالي والعاطفي للوالدين وحساسيتهم واستجابتهما بالرفاهية الانفعالية للأطفال وكذا ارتفاع تقديرهم لذواتهم وأيضا على مستوى كل من المهارات الاجتماعية والتحصيل الدراسي (Deater-Deckard et al., 1998). وارتبطت الممارسات التأديبية الفعالة، مثل التعزيز الإيجابي ووضع حدود واضحة، بمستويات منخفضة من المشكلات السلوكية والعدوان لدى الأطفال. في المقابل ارتبطت الممارسات التأديبية القاسية وغير المتسقة، مثل العقاب الجسدي والعدوان اللفظي، بنتائج سلبية مثل القلق والاكتئاب لدى الأطفال (Gershoff et al., 2019). وكما سبق وأشرنا تشمل الكفايات الوالدية المعرفة بنمو الطفل بحيث يجب أن يكون لدى الآباء فهم لمراحل نمو الأطفال وكيف يمكنهم دعم نموهم. وتتضمن هذه المعرفة الوعي بكل من النمو المعرفي والانفعالي والاجتماعي والجسدي والسلوكي للطفل الشيء الذي يمكنهم من دعم تعلمات الأطفال في كل المجالات. كما يمكن للوالدين تحسين قدراتهم من خلال المشاركة في العديد من البرامج التعليمية التي تتوفر على استراتيجيات وتقنيات علمية يمكن أن تساعد الآباء على تحسين قدراتهم في التعاطي مع مشكلات الطفل.

تعريف الكفايات الوالدية

لقد ساعدت أفكار وينيكوت Winnicott في تشكيل فهمنا للدور الأساسي الذي يلعبه الآباء في حياة أطفالهم. بالنسبة لـ وينيكوت، فإن الوظيفة الأساسية للآباء هي توفير بيئة رعاية تسمح لأطفالهم بالنمو بشكل سوي. وشدد على أهمية قدرة الوالدين على التعرف على احتياجات أطفالهم والاستجابة لها، وهو ما أسماه "الاهتمام الأساسي للأمهات" (Winnicott, 1956). يصف هذا المصطلح الاهتمام الشديد الذي توليه الأم لطفلها، مما يسمح لها بتلبية احتياجاته بطريقة تناسب مزاجه وشخصيته. وفقا لـ وينيكوت، فإن الكفايات الوالدية ليست قدرات فطرية، ولكنها تتطور بمرور الوقت من خلال عملية التجربة والخطأ. وكان يعتقد أن الآباء يتعلمون تلبية احتياجات أطفالهم من خلال ارتكاب الأخطاء وتعديل نهجهم بناء على ردود أفعالهم (Winnicott, 1960). تتطلب عملية التعلم والتكيف هذه من الآباء أن يكونوا مرنين وصبورين ومستعدين للتفكير في تجاربهم وعواطفهم وانفعالاتهم.

وشدد وينيكوت أيضا على أهمية قدرة الآباء على توفير الشعور بالأمان لأطفالهم. ووفقا له، يحتاج الأطفال إلى الشعور بأن عالمهم مستقر ويمكن التنبؤ به، الأمر الذي يتطلب من الآباء أن يكونوا متسقين في نهجهم في التربية (Winnicott, 1960). يتيح هذا الاتساق للأطفال تطوير شعورهم بالثقة في والديهم وقدرتهم على إعالة أنفسهم.

بالإضافة إلى ما سبق، أكد وينيكوت أيضا على أهمية قيام الآباء بتزويد أطفالهم بالشعور بالاستقلالية. بلغة أخرى يجب أن يشعر الأطفال بأنهم يسيطرون على حياتهم الخاصة وأن آباءهم يحترمون شخصيتهم (Winnicott, 1965). لذلك يجب على الآباء الاستماع إلى اهتمامات أطفالهم ورغباتهم من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الخاصة.

مكونات إدراك الكفايات الوالدية

الفاعلية الذاتية. يجد معظم الآباء أن تجربة أن يكونوا آباء وأمّهات مرضية، ومفيدة، وفي بعض الأحيان مبهجة لهم للغاية. ومع ذلك، ربما تمثل الوالدية أيضا الدور الاجتماعي الأكثر إرهاقا الذي يواجهه الشباب والبالغون في منتصف العمر لأننا نتحدث هنا عن أنماط من السلوك يُتوقع أن يقوموا، وهي في نسق أعلى لدى الأفراد، مما يضع متطلبات انفعالية ومعرفية وجسدية كبيرة على الأمهات والآباء اليوم. وبالتالي يمكن أن نقول إن كونك أحد الوالدين يستلزم الالتزام بأن تكون متاحا بشكل منتظم لرعاية أطفالك على مدار سنوات عديدة خصوصا الأولى. هذا ما يجعلنا نقول لا يوجد دور اجتماعي آخر يحمل في طياته مثل هذه المتطلبات من الوقت والطاقة (Coleman, 1998). لا يمكن أن نتطرق للفاعلية دون التطرق لنظرية باندورا Bandura الذي يشير إلى بناء الكفاءة الذاتية، التي أرجعها إلى إيمان الفرد بقدرته على أداء سلوك معين بنجاح. وفقا لباندورا فإن الفاعلية الذاتية تختص بالجانب الانفعالي، وأيضا المعرفي، وكل ما يلزم للحكم على أحداث معينة. في تطوير باندورا لنظرية الفاعلية الذاتية، قام بالتمييز بين توقعات النتائج وتوقعات الفاعلية الذاتية. يشير الأول إلى توقع بأن سلوكيات معينة ستؤدي إلى نتيجة محددة، بينما يتعلق الأخير بالتصورات والإدراكات الذاتية لفاعلية الفرد السلوكية أو قدرته على تنفيذ إجراءات محددة في مواقف معينة (Coleman, 1998). عندما نتحدث عن الفاعلية الذاتية في مجال الوالدية. وقد تأخر استعمال هذا المفهوم في مجال الوالدية. يمكن تفسير أسباب الندرة النسبية للبيانات حول فاعلية الوالدين في التربية أو الوالدية بشكل عام ب:

- لم يتم تناول إدراك الكفايات الوالدية بجميع أشكاله بشكل علمي في الأبحاث حتى وقت قريب نسبيا؛
- قد تكون طبيعة معظم الأبحاث السابقة حول الفاعلية الذاتية ذات طابع تجريبي. فعادة، كانت بحوث الفاعلية الذاتية تعتمد على تجارب النجاح والفشل المحفزة تجريبيا، والتغذية الراجعة المرتبطة بالأداء، إلخ.
كما أن دراسة الفاعلية ركزت على عدد قليل من المهام المحددة بوضوح وبدقة، والسلوكيات التي ترتبط بالتربية متعددة ومعقدة مقارنة بالأنماط السلوكية الأخرى (Coleman, 1998, p. 55).

انطلاقا مما سبق يمكن أن نقول على أن الفاعلية الوالدية تشير إلى توقعات الآباء والأمهات وإدراكهم بشأن درجة قدرتهم على الأداء بكفاءة عالية وفعالية كوالدين. يمكن أيضا تعريف الفاعلية الوالدية على أنها القدرة المدركة للشخص على ممارسة التأثير الإيجابي على سلوكيات ونمو أبنائه. وفقا للمبادئ الأساسية لنظرية الفاعلية الذاتية، يجب أن تضمن المعتقدات بالفاعلية الذاتية الوالدية كل من مستوى المعرفة المحددة بالسلوكيات المرتبطة بتربية الأطفال ودرجة ثقة الفرد في قدرته على تنفيذ هذه السلوكيات (Teti & Gelfand, 1991).

توضح أعمال كونراد Conrad وآخرين بشكل واضح أهمية كل مكون من مكونات الفاعلية في ارتباط مع تفاعلات الأم مع طفلها الرضيع. لم يتم الكشف عن تأثيرات رئيسية كبيرة لمعرفة الأمهات بنمو الطفل وثقتهم الذاتية في جودة تفاعلات الأم مع الرضيع. ومع ذلك، تم العثور على تفاعل بين المتغيرين. لكن توصلوا أيضا على أنه كلما زادت معرفة الأمهات بنمو أطفالهن، تأثرت سلوكياتهن وانخراطهن الانفعالي على هذا النحو (Conrad et al., 1992).

لكي نوضح أكثر أن الفاعلية مرتبطة بشكل مباشر ببعض الاتجاهات السلوكية المحددة كما أسلفنا الذكر، سوف نعطي المثال بجهود الوالدين في تثقيف أنفسهم حول الأمور المرتبطة بالتربية من خلال حضور برامج تعليم الوالدين وقراءة الأدبيات ذات الصلة بالتربية وكذا المقالات العلمية، وأيضا جهودهم في تعليم أطفالهم طرقا أكثر فعالية للتعاطي مع الواقع. وبالتالي، فالفاعلية العالية في التربية ترتبط بشدة بقدرة الآباء والأمهات على تعزيز بيئة تربية صحية.

أما بالنسبة لفاعلية آباء وأمّهات الأشخاص في وضعية إعاقة سوف نأخذ مثال دراسة أجريت على أمهات أطفال اضطراب عجز الانتباه/فرط النشاط أنه خلال اللعب غير المنظم، كانت الأمهات ذات الفاعلية المنخفضة أكثر عرضة للانسحاب من الوضع الصعب مقارنة بالأمهات ذات الفاعلية العالية. وأظهرت أبحاث بوجنتال Bugental وشينوم أن الأمهات ذات الكفاءة الذاتية المنخفضة يملن إلى أن يصبحن أكثر حساسية تجاه سلوك الطفل الصعب، مما يحول دون محاولات التكيف الفعالة (Bugental & Shennum, 1984).

في هذا الصدد اقترح دونوفان Donovan وآخرون أن الوالدين ذوي الفاعلية المرتفعة ربما يفسرون صعوبة الطفل كتحدٍ يتطلب مزيدا من الجهد وتطبيق مهاراتهم بطرق مبتكرة، بينما من المرجح أن ينظر الوالدان ذوو الفاعلية المنخفضة إلى صعوبة الطفل كتهديد يتجاوز قدرتهم كوالدين على التكيف (Donovan, Leavitt, & Walsh, 1990). كما أشرنا سلفا إلى أن الإعاقة حدث يخلل توازن الأسرة، فهو أيضا يضيف صعوبة خاصة بالنسبة للآباء والأمهات في مسألة تربيتهم لأطفال لهم خصوصيتهم.

الرضا الوالدي. الرضا الوالدي يمثل إحدى الأبعاد الرئيسية لإدراك الكفايات الوالدية، وهو يعكس البعد الانفعالي المرتبط بدور الوالدين ويجمع بين الإحباط والقلق والدافع الذي قد يشعر به الوالدين (Trudelle & Montambault, 1994).

قدمت بعض الدراسات علاقة بين سن الآباء والأمهات وشعورهم بالرضا، فمثلاً هناك دراسة قدمت أن كلما زاد عمر الأمهات، كلما شعرن بأقل قدر من الرضا في دورهن الوالدي، بينما كلما زاد عمر الآباء، كلما شعروا بأكثر قدر من الرضا. كما لوحظ اختلاف مرتبط بجنس الوالدين في درجة رضا الوالدين (Johnston & Mash, 1989). أما بالنسبة للعلاقة بين الرضا الوالدي وسلوك الطفل، بينت بعض الدراسات وجود علاقة سلبية بين الرضا وسلوك الطفل. بلغة أخرى، كشفت هذه الدراسات أن كلما ارتفعت مشاكل الطفل السلوكية كان مستوى رضا الوالدين أقل (Ohan, Leung, & Johnston, 2000). وبالتالي كأننا نتحدث عن رضا الآباء والأمهات عن دورهم الوالدي تجاه أطفالهم. بعبارة أخرى، هناك العديد من الأنماط السلوكية التي من المتوقع من الآباء والأمهات أن يقوموا بها تجاه أبنائهم. والرضا هنا يكون على تطبيق هذه الأنماط السلوكية والحديث عن الأنماط السلوكية وكذا الرضا عنها سيجعلنا نتحدث عن العلاقة بين كل من الرضا والفاعلية. تم فحص العلاقة بين الرضا الوالدي وإدراك الفاعلية في عدة أبحاث. على سبيل المثال، أظهرت نتائج دراسة نوماغوتشي Nomaguchi أن مستوى عال من الرضا في العلاقة بين الوالدين والطفل مرتبط بمستوى عال من الشعور بالفاعلية. ومع ذلك، لم يحدد بوضوح هل هناك علاقة سببية بين المتغيرين (Nomaguchi, 2012). في دراستهما التي شملت 145 أما لأطفال في الفترة العمرية من 5 إلى 12 عاماً، لاحظ كولمان Coleman وكراركر Karraker علاقة ذات دلالة بين الرضا الوالدي للأمهات (المقاس بواسطة درجة مقياس الرضا في PSOC) وأربع درجات مختلفة للشعور بالفاعلية المحسوبة. بلغة أخرى، تشير النتائج إلى أن كلما ارتفع الشعور بالفاعلية ارتفع الرضا الوالدي (Coleman & Karraker, 2000).

الإشكالية والفرضيات

بما أن الأفراد يبنون واقعهم الاجتماعي استناداً إلى المقارنة مع الآخرين، فإن وجود طفل في وضعية إعاقة يضع الآباء أمام تحديات مضاعفة، ليس فقط على مستوى التكيف مع الوضع الجديد، بل أيضاً عبر مساءلة أنفسهم في ضوء مقارنة تجاربهم مع تجارب آباء آخرين. من هنا ينبع السؤال الإشكالي:

"هل هناك علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة؟"

ولتفكيك هذا السؤال، نقترح الأسئلة الفرعية:

- هل هناك علاقة ارتباطية عكسية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والرضا الوالدي لدى الآباء والأمهات؟
- هل هناك علاقة ارتباطية عكسية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والفاعلية الوالدية لديهم؟

انطلاقاً من ذلك، صغنا الفرضيات التالية:

- الفرضية الأساسية: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة.
- الفرضيات الفرعية:

* نفترض وجود علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والرضا الوالدي.

* نفترض وجود علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والفاعلية الوالدية المدركة.

منهجية الدراسة

سوف نستعمل في هذا البحث المنهج الوصفي الارتباطي، الذي يتم فيه جمع معلومات فورية وأنية تتركز على وصف وتحليل وتفسير واقع الظاهرة دون إحداث أي تغيير في البيئة (أي لا يتم التلاعب بالمتغيرات)، من خلال جمع بيانات كمية وكيفية تصف بشكل دقيق ما هو موجود فيما يتعلق بالمتغيرات أو الظروف في موقف أو حالة معينة من أجل تحقيق فهم شامل للظاهرة. وذلك من أجل الإحاطة بعدد كبير من الحثيات المرتبطة بالبحث، خصوصاً معرفة العلاقة بين المقارنة الاجتماعية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. كما سوف نستعمل المجموعة البؤرية من أجل تعميق الفهم وإغناء المعطيات التي سوف نتحصل عليها.

الأدوات المستعملة في هذه الدراسة

استعملت في هذه الدراسة بعض الأدوات التي تتسجم مع أهدافها.

مقياس التماهي والتباين في المقارنة الاجتماعية (Identification-Contrast social comparison scale) Van (der Zee, Buunk, Sanderman, Botke, van den Bergh, 2000)

هذا المقياس هو أداة تستعمل لقياس كيف يقارن الأفراد أنفسهم بالآخرين من حيث عمليات التماهي والتباين. يقيس هذا المقياس مدى التماهي أو التباين الذي يمارسه الأشخاص مع الآخرين في مجالات مختلفة مثل القدرات، والإنجازات، أو الصفات. ويتألف المقياس من سلسلة من العبارات أو الأسئلة المتعلقة بالمقارنة مع الآخرين والمقدرة باثنتي عشر سؤالاً، ستة أسئلة خاصة بالتماهي وستة أسئلة خاصة بالتباين ضمن سيرورة المقارنة الاجتماعية سواء كانت صاعدة ونازلة. ويطلب من المبحوثين تقييم مدى اتفاقهم أو عدم اتفاقهم مع كل عبارة. يساعد هذا المقياس الباحثين في فهم كيف يدرك الأفراد أنفسهم بالنسبة للآخرين وكيفية تأثير هذا التصور على مفهومهم حول تقديرهم الذاتي، وسلوكهم أيضاً (Van der Zee et al., 2000).

مقياس إدراك الكفايات الوالدية (PSOC) scale Parenting Sense of Competence (Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978)

هذه الأداة تستخدم على نطاق واسع لتقييم إدراك الآباء لقدرتهم ورضاهم عن دورهم الأبوي وكذا كفاياتهم. يتكون المقياس من سلسلة من العبارات أو الأسئلة المتعلقة بالمهام الوالدية، مثل التواصل وحل المشكلات. ويطلب من المبحوثين تقييم مدى اتفاقهم أو رضاهم عن كل عبارة على مقياس ليكرت. ويتكون المقياس من 17 عبارة أو سؤالاً:
 - (العبارات رقم 2,3,4,5,8,9,12,14,16) خاصة بقياس مستوى الرضا؛
 - (العبارات رقم 1,6,7,10,11,14,15) تقيس مستوى الكفاءة الذاتية.
 يساعد مقياس PSOC الباحثين في فهم تجارب الآباء وتحديد المجالات التي قد يحتاج فيها الآباء إلى دعم إضافي. يمكن أيضاً استخدامه لتقييم فعالية التدخلات أو البرامج الأبوية (Gibaud-Wallston and Wandersman, 1978).

عينة الدراسة

شملت الدراسة الحالية 100 أب وأم لأطفال في وضعية إعاقة (بمختلف أنواع الإعاقات). انقسم الاشتغال إلى جزئين أولهما يعني بالاشتغال على قياس طبيعة العلاقة بين المتغيرات. وقد قمنا بتمرير الاستبيان بطريقة مباشرة بدون وسيط مع عينة البحث في بعض المراكز المتخصصة في الإعاقة. ومن جهة أخرى، قمنا بإعداد استبيان إلكتروني واستعمال الواتساب ومجموعات الفيسبوك كوسائل لنشر الاستبيان.

مجال البحث

بالنسبة للجزء المخصص في الدراسة لقياس علاقة الارتباط بين المتغيرات قمنا بجمع المعطيات في بادئ الأمر عبر استعمال الاستبيان الإلكتروني تم أكملنا جمع المعطيات عبر تمرير المقاييس بطريقة مباشرة للعينة ببعض المراكز المتخصصة في الإعاقة بالدار البيضاء.

متغيرات الدراسة

النوع

جدول 1

متغير الجنس

النسبة المئوية	التكرارات	الجنس
15%	15	ذكر
85%	85	أنثى
100%	100	المجموع

السن

جدول 2

متغير السن

النسبة المئوية	التكرارات	السن
14%	14	أقل من 25
23%	23	من 25 إلى 35
33%	33	من 35 إلى 45

The Relationship between Social Comparison and Parental Competence Perception Among Fathers and Mothers of Children with Disabilities

20%	20	من 45 إلى 55
10%	10	أكثر من 55
100%	100	المجموع

المستوى التعليمي

جدول 3

متغير المستوى التعليمي

النسبة المئوية	التكرارات	المستوى التعليمي
16%	16	بدون
1%	1	الكتاب
28%	28	الابتدائي
15%	15	الإعدادي
16%	16	الثانوي
24%	24	التعليم العالي
100%	100	المجموع

نوع السكن الحالي

جدول 4

متغير نوع السكن

النسبة المئوية	التكرارات	نوع السكن
34%	34	سكن مستقل
29%	29	سكن اقتصادي
18%	18	سكن وظيفي
1%	1	شقة فاخرة
13%	13	دور الصفيح
5%	5	سكن قروي
100%	100	المجموع

عدد الأطفال في وضعية إعاقة

جدول 5

متغير عدد الأطفال في وضعية إعاقة داخل الأسرة

النسبة المئوية	التكرارات	عدد الأطفال في وضعية إعاقة
92%	92	1
7%	7	2
1%	1	3
0%	0	4
0%	0	5
0%	0	أكثر من 5
100%	100	المجموع

نوع الإعاقة

جدول 6

متغير نوع الإعاقة

النسبة المئوية	التكرارات	نوع الإعاقة
15%	15	حركية
16%	16	اضطراب طيف التوحد
26%	26	ذهنية
21%	21	ثلاثي الصبغي

17%	17	إعاقة مركبة
3%	3	شلل دماغي
5%	5	تأخر ذهني
2%	2	ديسليكسيا (عسر القراءة)
2%	2	عجز الانتباه/ فرط النشاط
1%	1	اضطرابات سلوكية
1%	1	حسية
100%	100	المجموع

ترتيب الطفل في وضعية إعاقة داخل الأسرة

جدول 7

ترتيب الطفل في وضعية إعاقة داخل الأسرة

النسبة المئوية	التكرارات	ترتيب الطفل في وضعية إعاقة
38%	38	1
29%	29	2
16%	16	3
11%	11	4
6%	6	5
0%	0	أكثر من 5
100%	100	المجموع

السؤال الخاص باتجاهات الأمهات

جدول 8

اتجاهات الأمهات

النسبة المئوية	التكرارات	تحدثين عن ابنك أو ابنتك أو عما له علاقة بالأبناء في الأماكن والمناسبات التالية: العمل+ الأعراس+ الحمام+ صالون تصفيف الشعر+ التجمعات العائلية أو في اللقاءات مع الصديقات+ وسائل النقل، مثلا سيارات الأجرة
75%	75	نعم
25%	25	لا
100%	100	المجموع

السؤال الخاص باتجاهات الآباء

جدول 9

اتجاهات الآباء

النسبة المئوية	التكرارات	تحدث عن ابنك أو ابنتك أو عما له علاقة بالأبناء في الأماكن والمناسبات التالية: العمل+ الأعراس+ الحمام+ الحلاق+ التجمعات العائلية أو في اللقاءات مع الأصدقاء+ وسائل النقل، مثلا سيارات الأجرة
74%	11	نعم
26%	4	لا
100%	15	المجموع

نتائج الدراسة

السؤال الإشكالي

هل هناك علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمّهات الأطفال في وضعية إعاقة؟

جدول 10

معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة السلبية وإدراك الكفايات الوالدية

معامل ارتباط بيرسون	مستوى الدلالة	العدد	المقارنة السلبية
-0.334**	0.01	100	
1	-	100	الكفايات

** الارتباط دال عند مستوى 0.01.

من خلال الجدول يتضح لنا أن معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية هو -0.33، وهو دال عند مستوى الدلالة 0.01. بما أن معامل الارتباط يأتي بقيمة سالبة، توجد علاقة عكسية بين المتغيرين، بمعنى زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير الثاني والعكس. بلغة أخرى، فزيادة على مستوى المقارنة الاجتماعية السلبية سيؤدي هذا إلى انخفاض على مستوى إدراك الكفايات الوالدية. ومن خلال هذه النتيجة يتضح أن الفرضية الأساسية، قد تحققت في وجود علاقة عكسية دالة إحصائياً بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية، لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة كما تدل عليها المؤشرات المعتمدة في هذه الدراسة. ويمكن تفسير ذلك بأن الإقدام على المقارنة الاجتماعية السلبية، من طرف الآباء والأمهات يجعلهم يتباينون عن الآباء والأمهات الذين يعتبرون في وضعية أحسن، باعتبار أن الآباء والأمهات الذين يعيشون وضعية أحسن هي وضعيتهم الخاصة، ولا يمكن أن تصبح هذه وضعيتنا أي وضعية آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. في المقابل، فالمقارنة الاجتماعية السلبية تعني بلغة أخرى، أن آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة يتماهون مع الآباء والأمهات، الذين هم في نفس وضعيتهم أو في وضعية أسوأ، مما يجعلهم يدركون مهاراتهم وقدراتهم الوالدية بأنها أقل مما يجب أن تكون، والعكس صحيح، أي كلما ابتعد آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة عن المقارنة الاجتماعية السلبية، كلما ارتفع مستوى إدراك الكفايات الوالدية لدى الآباء والأمهات. وهذا يتفق مع دراسة سارة كافرلي Sarah T. Caverly التي وجدت أنه كلما ارتفعت المقارنة الاجتماعية انخفض مستوى إدراك الكفايات لدى الوالدين، بالرغم من أن المتغيرات التي اتخذتها الباحثة في بحثها مختلفة عن متغيرات البحث الحالي، إلا أن المبدأ واحد، ألا وهو أن المقارنة الاجتماعية كسيرورة لتقييم الأفكار أو السلوكيات أو الأوضاع، تتدخل في طريقة إدراك آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة لكفاياتهم الوالدية أي رضاهم ومدى إحساسهم بالفاعلية تجاه ما يقدمون لأطفالهم. ويمكن أن نستعمل هنا متغير اتجاه الآباء والأمهات عن هل يتداولون ويناقشون أوضاع أطفالهم مع الآباء الآخرين. وبالتالي يمكن أن تكون هناك فرص كثيرة للانخراط في المقارنة الاجتماعية وكذا معرفة كيف يربي الآباء الآخرون أطفالهم وهي تعطي أيضاً فرصة للآباء لتقييم أسلوبهم في التربية.

عرض نتائج السؤال الفرعي الأول

هل هناك علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الرضا لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة؟

جدول 11

معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الرضا

معامل الارتباط بيرسون	مستوى الدلالة	العدد	المقارنة السلبية
-0.419**	0.01	100	
1	-	100	الرضا

** الارتباط دال عند مستوى 0.01.

من خلال الجدول يتضح لنا أن معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الرضا لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة هو -0.419، وهو دال عند مستوى الدلالة 0.01. بما أن معامل الارتباط يأتي بقيمة سالبة فتوجد علاقة عكسية بين المتغيرين، بمعنى زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير الثاني والعكس صحيح. بلغة أخرى، فانخفاض مستوى المقارنة الاجتماعية السلبية سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى رضا آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. ومن خلال هذه النتيجة يتضح أن فرضية السؤال الفرعي الأول، قد تحققت في وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الرضا لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، كما تدل عليها المؤشرات المعتمدة في هذه الدراسة.

ويمكن تفسير ذلك بأن الإقدام على المقارنة الاجتماعية السلبية من طرف الآباء والأمهات، يجعلهم يتباينون مع الآباء والأمهات في وضعية إعاقة، الذين يعتبرون في وضعية أحسن على اعتبار أن الآباء والأمهات الذين يعيشون وضعية أحسن هي وضعيتهم الخاصة، ولا يمكن أن تصبح هذه وضعيتنا. بمعنى أنه كلما ابتعد آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة عن المقارنة الاجتماعية السلبية، كلما ارتفع مستوى الرضا لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة والعكس صحيح. بلغة أخرى، تعني المقارنة الاجتماعية السلبية أن آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، يتماهون مع الآباء والأمهات الذين هم في وضعيتهم أو في وضعية أسوأ، مما يجعل مستوى الرضا لديهم أقل مما يجب أن يكون عليه، وهذا يتفق ما تم طرحه في الدراسة التي قام بها الباحث عمر فاروق توكتون Ömer Faruk Tutkun التي تصدت للعلاقة بين

المقارنة الاجتماعية والرضا عن الحياة لدى آباء الأطفال في وضعية إعاقة، بحيث تم تحديد الرضا عن الحياة للآباء على أنه متوسط، وتم تحديد مستوى المقارنة الاجتماعية لديهم كأعلى من المتوسط. وتوصل الباحث إلى أن هناك علاقة مهمة بين الرضا عن الحياة لدى الآباء ومستويات المقارنة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود اختلاف بين الرضا عن الحياة ومستويات المقارنة الاجتماعية للآباء، مع المتغيرات الخاصة بالجنس وجنس الطفل، وهو ما يظهر في النتائج المحصل عليها. ويمكن أن نقول إن السن بالنسبة للآباء والأمهات يمكن أن يكون عاملاً مهماً في رضاهم عن كفاياتهم الوالدية بحيث كلما كبروا كلما ازدادت الخبرة وتعمق الفهم بخصوص طفلهم وخصوصيته، وكذا طرق التدخل في مشكله.

عرض نتائج السؤال الفرعي الثاني

هل هناك علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الفاعلية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة؟

جدول 12

معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الفاعلية

معامل الارتباط بيرسون	مستوى الدلالة	العدد	
-.021	.836	100	المقارنة السلبية
1	-	100	الفاعلية

من خلال الجدول يتضح لنا أن معامل الارتباط بيرسون بين المقارنة الاجتماعية السلبية ومستوى الفاعلية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، هو -.021، لكن ليس هناك علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية، وبالتالي يمكن أن نقول إن الفرضية الخاصة بالسؤال الفرعي الثاني أي هناك علاقة ارتباطية عكسية بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الفاعلية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة لم تتحقق، وذلك من خلال قراءة الأرقام الإحصائية التي بينت أنه ليست هناك علاقة عكسية بين المتغيرات ذات الدلالة الإحصائية. ويمكن تفسير هذه النتيجة على ضوء المحددات الاجتماعية، التي تعطي للأمهات والآباء طرق التعاطي مع مشاكل الطفل، وأيضاً ماهي الوضعية التي يجب أن يكون فيها الطفل لكي نتحدث عن كفاية والدية فعالة من طرف الآباء. وبالتالي يمكن أن يكون هذا عاملاً يحول دون شعور الآباء والأمهات بالفاعلية وبالتأثير الإيجابي على سلوك الطفل ووضعيته. بلغة أخرى مادام الطفل في وضعية إعاقة لم يدخل في المعيارية والقوالب الاجتماعية التي وضعها المجتمع حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها الطفل، سيبقى إحساسهم بالدافعية منخفضاً. وهناك متغير يمكن أن نعتبره عاملاً أساسياً يتدخل في الإحساس بالفاعلية لدى الآباء والأمهات هو عدد الأطفال في وضعية إعاقة وكذا ترتيبه فوجود طفل في وضعية إعاقة مع خصوصية على مستويات متعددة من الممكن أن يؤثر على الإحساس بالفاعلية. فمثلاً وجود طفل في وضعية إعاقة بجانب إخوته سيجعل الحمل ثقيلاً على الوالدين في أمور التربية. بلغة أخرى سيصبح من الضروري أن يقدموا الرعاية اللازمة للطفل في وضعية إعاقة بخصوصيته كما أسلفنا الذكر لكن في نفس الوقت هناك إخوته الذين بدورهم يحتاجون للرعاية. وأيضاً يمكن أن نضيف أيضاً العامل السوسيو-اقتصادي بحكم أن توفير الرعاية خصوصاً للطفل في وضعية إعاقة يحتاج موارد مالية. ومن الممكن أن يجعل هذا الآباء يحسون أنهم لا يفعلون شيئاً، علاوة على المقارنة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي الذي يجعل الآباء يقارنون ما يقومون به مع ما يقوم به الآباء والأمهات الآخرون مع أطفالهم.

بالإضافة إلى نوع وشدّة الإعاقة، فهي يمكن أن تكون عاملاً يتدخل هو الآخر. فمن الممكن أنه كلما اشتدت الإعاقة وصعب التعاطي معها يمكن أن ينعكس ذلك على الإحساس بالفاعلية خصوصاً أن هامش التطور في بعض الإعاقات يكون بطيئاً. ومن الممكن أن يعطي هذا إحساس الآباء والأمهات أن الطرق التي يتبعونها ليست كافية أو غير فعالة.

خلاصة

هدفت هذه الدراسة الوصفية الارتباطية إلى الكشف عن العلاقة بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية لدى آباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية عكسية دالة إحصائياً بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الكفايات الوالدية. مما يعني أن ارتفاع مستوى المقارنة الاجتماعية السلبية يقابله انخفاض في مستوى إدراك الكفايات الوالدية. كما تم تأكيد الفرضية الفرعية الأولى التي تقول بوجود علاقة عكسية بين المقارنة الاجتماعية السلبية والرضا الوالدي. أما الفرضية الثانية، المتعلقة بالعلاقة بين المقارنة الاجتماعية السلبية وإدراك الفاعلية الوالدية، فلم تتحقق. ويمكن القول أن هذه النتائج تؤكد على الدور الجوهرية الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والنفسية في تشكيل إدراك الوالدين لكفاياتهما، وأن المقارنة بالآخرين قد تؤثر سلباً في إحساسهم بالكفاءة الذاتية والرضا عن دورهم التربوي. وتؤكد الدراسة أن إدراك الكفايات الوالدية يبني اجتماعياً ضمن معايير وقيم المجتمع السائدة، مما يبرز أهمية مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عند تقييم هذا الإدراك.

المراجع

- Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressures. *Scientific American*, 193(5), 31-35
- Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1993). Effects of social comparison direction, threat, and self-esteem on affect, self-evaluation, and expected success. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64(5), 708-722. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.64.5.708>
- Belsky, J., & Jaffee, S. R. (2006). *The multiple determinants of parenting*. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), *Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation* (2nd ed., pp. 38–85). John Wiley & Sons, Inc.
- Belsky J. (1984). The determinants of parenting: A process model. *Child Development*, 55(1):83-96.
- Blanton, H. (2001). *Evaluating the self in the context of another: The three-selves model of social comparison assimilation and contrast* *Cognitive social psychology: The Princeton Symposium on the Legacy and Future of Social Cognition* (pp. 75-87). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Buunk, B. P., Collins, R. L., Taylor, S. E., Van Yperen, N. W., & Dakof, G. A. (1990). The affective consequences of social comparison: Either direction has its ups and downs. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(6), 1238-1249. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1238>
- Collins, R. L. (1996). For better or worse: The impact of upward social comparison on self evaluations. *Psychological Bulletin*, 119(1), 51-69. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.119.1.51>
- Corcoran, K., Crusius, J., & Mussweiler, T. (2011). *Social comparison: Motives, standards, and mechanisms* *Theories in social psychology* (pp. 119-139). Wiley-Blackwell: WileyBlackwell.
- Hyman, H. H. (1980). The psychology of status. *Archives of Psychology*, 38(269). (Originally published in 1942)
- Dijksterhuis, A., & Bargh, J. A. (2001). *The perception-behavior expressway: Automatic effects of social perception on social behavior*. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 33, pp. 1–40). Academic Press.
- Doise, W., Valentim, J., & Pires, P. (2015). Social representations and identity. *Journal of Social Psychology*, 30(4), 567-580.
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7, 117–140. <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>
- Gibaud-Wallston, J., & Wandersman, L. P. (1978). *Development and Utility of the Parenting Sense of Competence Scale*. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada
- Gibbons, F. X., & Gerrard, M. (1989). Effects of upward and downward social comparison on mood states. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 8(1), 14-31. <http://dx.doi.org/10.1521/jscp.1989.8.1.14>
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371-378.
- Moscovici, S. (1994). Three concepts: Minority, conflict, and behavioral styles. In S. Moscovici, A. Mucchi-Faina, & A. Maass (Eds.), *Minority influence* (pp. 233-251). Chicago: Nelson-Hall.
- Nemeth, C. J., & Wachtler, I. (1983). Creative problem solving as a result of majority vs. minority influence. *European Journal of Social Psychology*, 13, 45-55.
- Newcomb, T. M. (1943). *Personality and social change*. New York: Dryden Press.
- Pomery, E. A., Gibbons, F. X., & Stock, M. L. (2012). *Social Comparison*. Dans V. S. Ramachandran (Éd.), *Encyclopedia of Human Behavior* (Second Edition) (pp. 463-469). San Diego: Academic Press.
- Roper, E. (1940). Classifying respondents by social status. *Public Opinion Quarterly*, 4, 270-272.
- Saffran, J.R., Werker, J.F., & Werner, L.A. (2006). *The infant's auditory world: Hearing, speech, and the beginnings of language*. In R. Siegler and D. Kuhn (Eds.), *Handbook of Child Psychology*, Sixth Edition, Volume 2: Cognition, Perception, and Language. NY: Wiley
- Sanders MR, Kirby JN, JJ. (2014). The Triple P-Positive Parenting Program: a systematic review and meta-analysis of a multi-level system of parenting support. *Clin Psychol Rev.*, 34(4):337-57

- Sherif, M. (1966). *The psychology of social norms*. New York: Harper & Row. (Originally published in 1936)
- Tajfel, H. (1969). Cognitive aspects of prejudice. *Journal of Social Issues*, 25, 79-97.
- Tajfel, H. (1972). *Social categorization*. English manuscript of "La categorisation sociale." In S. Moscovici (Ed.), *Introduction à la psychologie sociale* (Vol. I, pp. 272-302). Paris: Larousse.
- Van der Zee, K., Buunk, B., Sanderman, R., Botke, G., & van den Bergh, F. (2000). Social comparison in the work situation: A scale questionnaire study. *Journal of Applied Social Psychology*, 30(5), 1053-1086.
- Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. *Psychological Bulletin*, 90(2), 245-271. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.90.2.245>
- Winnicott, D. W. (1956). *Primary maternal preoccupation*. In *Through Pediatrics to Psychoanalysis* (pp. 300-305). Karnac Books.
- Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. *The International Journal of Psychoanalysis*, 41(6), 585-595
- Winnicott, D. W. (1965). *The maturational process and the facilitating environment: Studies in the theory of emotional development*. International Universities Press